

NOĞAY, QARAQALPAQLAR HÁM KÓSHPELI ÓZBEKLER TURMIS TÁRIZINIŇ UQSASLIQLARI HÁM ÓZGESHELİKLERI”(ERTE DÁWIRDEGI)

Mawlenov Imamaddin

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti “Arxeologiya” kafedrası assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264321>

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirzyaevtiń milletler-ara qatnasıqlardı jánede jaqsılawǵa qaratılǵan nızamları Ózbekstan siyasatınıń eń ústin máseleleriniń biri sıpatında qaraladı. Milletler ara qatnasıqlar hám kóp milletli xalıq Ózbekstannıń tiykarǵı puqaraları bolıp, olardıń huqıqları hám mápleri mámleket tárepinen qorǵaladı hám olar milletine, etnik kelip shıǵıwına qaramastan nızam aldında teń. Usıǵan baylanıslı Ózbekstan Konstitutciyasına taza ózgerisler kiritilip atır. Máselen, milletler-ara qatnasıqlardı gormanizaciya qılıw – hár túrli xalıq hám milletler arasında konstruktiv hám sıylasıqlı qatnastı qalıplestiriw bolıp tabıladı. Usı nızamǵa tiyisli bolǵan kommentariylar menen tolıqliriladı.

Usı múnásebet penen tuwısqan túrk-tiles xalıqlardı izzertlew házirgi zamanda úlken áhmiyтке iye sebebi, túrkiy xalıqlardıń dúnya civilizaciyasında ayırıqsha ornı bar ekenligin 2022 jıldıń 11-noyabrde Samarqanda qalasında ótkerilgen Túrkiy mámleketler shólkemine aǵza ellerdiń basshıları qatnasqan májlis tiykar boladı. Bul májlisniń tiykarǵı teması «Türk civilizaciyasınıń taza erası – ulıwmalıq progress hám keleshek jolında» boldı.

Bul ilimiy jumısta kóterilip atırǵan másele bul tuwısqan noǵay, kóshpeli ózbek hám qaraqalpaqlardıń etnik tariyxı hám mádeniyatınıń birligi, usı xalıqlardıń tariyxıy basıp ótken jolı, táǵdiri hám xojalıǵına ayırıqsha itibar beriledi. Sebebi bul xalıqlardıń qalıplesiw process tariyxıy dashtı-qıpshaq jerleri, yaǵnıy Altın Orda mámleketine kelip taqaladı. Bul xalıqlardıń ishine kirip ketken iri etnik toparlar hám qáwimlerdiń kópshiligi bir-biri menen tuwısqan, hátteki birdey etnonimikalar bolıp tabıladı. Biraq bul úsh etnostiń kelip shıǵıwı ayırım siyasiy hám taǵıda basqa sebeplerge kóre politonim hám etnonim darajesinde qalıpleseı. Bul xalıqlardıń ishine kirip ketken qáwimler etnogenetikalıq hám mádeniy jaqtan bir bolıwı ilimde álle qashan óz dáliyin tapqan. Ulıwma etnografiya iliminiń ishinde salıtsırmalı túrde xalıqlardı úyreniw – etnografiyanıń tiykarǵı maqsetleriniń biri bolsa, házir mádeniy yamasa sociallıq antropologiyada salıstırıw izzertlewler krossmádeniy múnásebet depte aytiladı. Krossmádeniy izzertlewler hártúrlei jámiyettiń maǵlıwmatların olar arasındaǵı sociallıq minez qulıq hám mádeniy ózgesheliklerdi kórsetiw ushın antropologiyada izzertlew metodı. Tómenдеги sistemalar salıstırılıp úyreniledi: 1) ekologiyalıq, adamdı

qorshap turǵan fizikalıq qubılıslar, resurslar geografiya; 2) jasaw ushın qurallar, yaǵnıy ortalıqtı ekspluataciya qılıw metodları: awıl xojalıq, terimshilik, óndiris; 3) sociomádeniy sistemalar: individtan tısqarı háreket etiwshi institutlar, normalar, rol hám qadiriyaqlar; 4) individuallıq sistema: qabil qılıw, úyreniw, motivaciya, mádeniyat elementlerin qabillawda subyektiv qatnas; 5) interindividuallıq sistema: paternlar, sociallıq minez qulıq. Sol menen birgelikte bul sistemalardı klassifikaciya hám namenklatura qılıw ózgermeli xarakterge iye³.

Noǵay, kóshpeli ózbek hám qaraqalpaqlardıń etnik tariyxı hám mádeniyatın izzertlew boyınsha júda kóp fundamental jumıslar bar hám olar eń tiykarǵı derekler bolıp esaplanadı. Biraq ilimde usı úsh xalıqtı salıstırmalı úyreniw boyınsha ilmiy izzertlewler júrgilizmegeni dıqqatqa ılayq. Joqarda keltirilgen sózlerdi espaqa usı úsh xalıqtı bólgén jaǵdayda olar boyınsha tiykarǵı fundamental miynetlerdi qısqasha keltiremiz.

Noǵaylardıń etnik tariyxı, tili hám folklorı boyınsha eń iri fundamental miynetler N.A.Baskakov, V.Pyatnickiy, T.A.Trofimov, N.N.Miklashevskaya, M.G.Safargaliev, V.D.Grekov, N.N.Cheboksarov, V.M.Jirmunskiy, S.Sh.Gadjieva, N.K.Volkova, I.X.Kalmıkov, Kereytov, I.M.Sekaliv, D.S.Kıdirniyazov, R.X. Kereytov hám basqa alımlarǵa tiyisli.Noǵaylardıń xojalıǵı hám materiallıq mádeniyatı boyınsha jumıs tiykarınan matreialıq mádeniyat boyınsha belgili alım S.Sh.Gadjievanıń jumıslarına tiykarlanıp.

Maqseti XVI-XIX ásirlerdegi noǵay, kóshpeli ózbek hám qaraqalpaqlardı etnik tariyxı, xojalıǵı hám materiallıq mádeniyatın qısqasha bayanlaw hám salıstırıwdan ibarat bolıp tómendegi wazıypalardı qoydıq:

1) Noǵay, kóshpeli ózbekler hám qaraqalpaqlardıń erte dáwirdegi atababaları, usı xalıqlardıń Altın Orda hám odan songı mámleketlerinde etnik qalıplesiwi, siyasiy tariyxın ashıw;

2) Noǵay, kóshpeli ózbeklerdiń tiykarǵı xojalıǵı – shárwashılıq hám diyxansılıq ózgesheliklerin bayanlaw hám salıstırıw;

3) Noǵay, kóshpeli ózbekler hám qaraqalpaqlardıń jaylasıwı hám olardıń awıllasıw máselelerin ashıp beriw;

4) Noǵay, kóshpeli ózbekler, qaraqalpaqlardıń materiallıq mádeniyatın turaq-jaylar mısasında sáwlelendiriw hám salıstırıw.

Kóshpeli xalıq – noǵaylardıń eski dáwirdegi dástúriy xojalıǵı hám awılları

Noǵay xalqına kirip ketken qáwimlerdiń jasaw mákánı sharwalardıń jeri bolıp esaplanadı. Olar kóbinese iri bas mal – jabayı at, túye, kiyik hám taǵı basqa haywanlardı uslaǵan. Noǵaylardıń xojalıǵına bir tárepleme xarakteristika beriw

júdá qıyın, sebebi olardıń ata-babaları Qubla Sibir, Orta Aziya, Qazaqstan, tómeni Volga hám Don, Arqa Kavkaz, Qara teńiz boylarında jasağan. Sonlıqtan olardıń xojalıǵı ózine hár túrli mádeniyatı ózlestirip alǵan. Olar diyxansılıq penen sharwashılıqtı biriktirgen, sebebi kóshpeshilik hesh qashanda taza túrde bolmağan.

V.M.Jirmunskiydiń pikirinshe, noǵaylılar kóshpeli ózbekler hám qazaqlardıń tariyxı menen tıǵız baylanıslı. Noǵay xalqı Dunaydan Írtishqa shekem keń aymaqta kóship jaylasqanı ushın da olardıń xojalıǵı bir tariyxıy etapta (Altın Orda, Noǵay xanlığı) qalıplesip hár-túrli lokal qásiytlerge iye bolǵan, sebebi noǵaylar túrli klimatikalıq-geografiyalıq jerlerde jaylasıp qońsı xalıqlardıń mádeniyatı menen tıǵız baylanısıp ketken. Eger noǵaylardıń quramına hár túrli aldınnan jasağan qáwim hám xalıqlardı esapqa alatuǵın bolsaq olardıń quramalı ekenligin bilemiz hám ádette orta ásirlerde payda bolǵan iri noǵaylılardı Qara-teńizlik, Azovlıq, tómeni Volgalıq, Kaspiylik, Kubanlıq, qumıq-noǵaylıları degen etnik toparlarǵa bólemiz hám olardıń xojalıǵında ayırmashılıq bolıwı tábiyiy.

Ulıwma aytqanda noǵaylardıń eń jetekshi xojalıǵı shárwashılıq bolǵan. Olardıń sharwashılıǵı úsh tipke bólingen – kóshpeli, yarım kóshpeli hám otırıqlı bolǵan Koshpeli sharwashılıq sheklengen jaylaw jerlerge kóshiwden ibarat bolıp, mal jazda adanlıqqa ketip, qısta arnawlı jıllı jerge qayıp kelgen. Xalıq bolsa soǵan iykemlesken. Bunday kóshpeli sharwashılıqta diyxansılıqqa orın bolmağan. Jaylawshılıq meridianlıq baǵdarda bolǵan. Máselen «Kaspiy teńizi boyında qıslap, jazda Volga hám Lika arqalı Kama hám Kazannıń átirapına shekem kóterilgen» .

Nebolsinniń jazıwına qaraǵanda, jaylawdıń basında jılqılar, keyinen iri mallar, onıń izinen qoy-eshkiler júrgen. Jaylawdın izinde shopan ata yamasa jaylawı menen júrgen. Noǵaylardıń yarım kóshpeli xojalıq túri – qaraqalpaq hám kóshpeli ózbeklerge uqsap, qısqı stacionar úydiń barlıǵı menen tiykarlanadı. Bunday xojalıq Arqa Kavkaz jerlerindeki noǵaylarda keń tarqalǵan. Tariyxıy maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda ol noǵaylar úy haywanlarınan – tawıq, eshki, sıyır, qoyan hám h.t.b. uslap, malların toǵayǵa jiberip otırǵan. Kuban, kishi hám úlken Zelenechuki, Urup, Laba dáryalarında jasaytuǵın Kuban noǵaylarında vertikal túrdeki jaylaw ya kóshiw bolǵanı málim. Qıslawdan soń yarım kóshpeliler ózleriniń malların jazlawǵa tawǵa shıǵarǵan .

XIX ásirge kelip, ásirde XX ásirde derlik barlıq noǵaylılar otırıqshı ómir tárizine ótkenligin ilimpazlar atap ótedi, sebebi kóshpeli mámleketler ıdıraydı hám xalıqlar óz otırǵan jerlerinde qaladı. Onıń ústine diyxansılıq xojalıǵı rawajlana baslaydı. Oǵan qaramastan noǵaylılarda shárwashılıq jetekshi xojalıq bolıp qalaberedi.

Noğaylardıń shárwashılıq mádeniyatında jılıqınıń ornı júdá úlken bolǵan. Olar jılıqıdan keń paydalanǵan. At basqarǵan adamdı jılıqıshı degen, ol atı erge baylaǵan, attı arba menen aydaǵan waqıtta qolında uzın shıbıqtı alıp basqarǵan. Noğaylılarda attıń balasın tay dep aytqan. Jáneде noğay jılıqıshıları atqa tamǵa qoyǵan, ol adamdı tamǵashı degen, ol at er jetip shabıwǵa shıqpastan aldın oǵan belgi kuydirilgen temir menen atınıń terine basqan. Noğaylılarda sawda-satıq aldın natural túrde bolǵan, olar at hám qoy satıp, orınına Orta Aziya ya Sibirden kelgen kiyim, ıdıs, dán hám basqa tovarlardı alǵan. Álbette qoy, sıyır, túye, jılıqı júنینen hár túrli júнli gezlemeler, kiyiz, kiyimler tigilgen. Jáneде maldan kóplegen sútli ishımlıkler islegen.

Jáneде dıqqatımızdı tartatın termin «alasa», noğay tilinde «merin» deydi. Alasa degen sóz ózgerterilgen varianta «alasha», «alcha» adıǵ, abazin, osetin, chechen, ingushlarda ushırasadı. Sol menen birgelikte termin «alasa» bashqırlar, qırǵızlar, qaraqalpaqlarda da ushıraydı, bul sóz túrkiy hám onı Kavkaz alıp kelgen noğaylar bolıwı múmkin. Olar qolay jerlerde jaylasqan, dárya boyları, joqarıda ayılǵanday ótmishte úlken aymaqta Kavkaz, Qara teńiz, Volga dalalarında tarqalıp XX ásir basına shekem kóship júrgen.

XVI-XVII ásirlerdegi Noğaylardıń jaylasıw tártibin hám turaq jayları haqqında kóplegen shet ellik hám rus sayaxatshıları jazıp qaldırǵan. Sol maǵlıwmatlarǵa tiykarlanıp otırıp noğaylılar orda hám ulıs dep atalatugın qáwimler awqamınan ibarat bolıp kóship júrgen. Olardıń basında mırzalar bolıp olardıń kóbisi hátteki hámme waqıt qıslaytuǵın úyide bolmaǵan .

XVIII ásir bir qansha noğaylılardıń otırıqshı ómirge ótiwi menen ordanıń kishi toparlarǵa tarqalıwı nátiyjesinde awıl termini payda bolıp, sol jerelerde jaylasıp baslaydı. Máselen, M.Peysopeldiń jazıwına qaraǵan noğaylılar kibitok bolıp bólingen «hár bir orda da bir qansha qawimler bolıp bólingen, qáwim awıl bolıp bir qansha jaylasıw kibitoklardan ibarat bolǵan. Hár bir qáwimniń jeri shegara menen belgilengen bir ordanıń ishine kirgen. Hár bir qáwim óziniń aymaǵında kóship júredi hám hár dayım qısqı uyine iye».

Solay etip tiykarǵı jaylasıw ornı awıl bolıp, basta ol termin otırıw degendi ańlatıp, keyinala administrativlik birliktiń atı bolıp ketken. Bunnan tisqari Otrar degen jaylasıwda bolǵan, olar mangol awılına uqsap bir jasaytuǵın dalanlıqqa uqsǵan. Otrarda ádette baylar jasaǵan, bir otrar ishinde tam, qora bolǵan hám ol jerde qıslaǵan. Olar awıldıń bir shetinde bolıp awqam menen birge bir kompaziciyanı quraǵan.

Bir awıllar aǵayınlerden ibarat bolǵan bolsa, ekinshileri aymaqlıq-tuqımlıq dep atalǵan, ol jerde urıwlaslar jasaǵan. Máselen, Malyavkiniń jazıwına

qaraǵanda, «noǵaylılarda urıwlas qatnasıqları kúshli, qara noǵaylılar bir urıwǵa tiyis úlken awıllar menen jaylasqan hám bir nókerdiń yamasa ata-babasınıń atı menen atalǵan».

Solay etip noǵaylılar XIX ásir aqırına shekem kóshpeli ómir súrgen. Báhárdiń ózinde óz awılında qıslap bolıp, uzaq jerlerge tawlarǵa, dalalarǵa, jaylawlarǵa, toǵaylarǵa maldı óriske shıǵarǵan. Olardıń jaylawları Terek, Sulak, Zelenchuk, Kuban, Kuma dáryaları hám Kaspiy teńizi menen baylanıslı bolǵan, jáne Astraxan, Kuban dalalarında «ózleriniń túye arbalarında jayları menen qatın bala-shaǵaları menen koshiq júredi» dep jazadı sayaxatshılar. Solay etip, awıllar qıslaw hám jazlaw ǵa bólingen, qıslaw hám jazlaw orınları jem beriw bazasına ǵárezli túrde ornalasqan. Birinshi taza jerge jaslardı jiberip suw ushın qudıq qazǵan, keyin izinen hámme kóship kelgen. R.Erkertiń jazıwınsha, «noǵaylılar jaylasıwın aǵashtan salınǵan waqtınsha úylerde kiyiz benen jawıp, onıń qasına qoralardı islep ústin qamıs penen bastırıp, ishinde mal saqlaǵan qıslaw jayları bar bolǵan. Juwmaqlap aytqanda kóplegen tariyxshılarımızdıń ilimiy miynetlerin úyrene otirip Noǵay, Qaraqalpaqlar hám kóshpeli Ózbekler turmis táriziniń uqsashlıǵın hám sol menen bir qatarda ayırım ayırmasılıqlarda bar ekenin atap ótiwimiz kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/> «қаралаған уақыт 13.12.2022»
2. <https://uchebnikfree.com/etnografiya-etnologiya-uchebnik/>(қараған уақыт 27.12.2022)
3. <https://www.hks.re/wiki/uzbeki> (қаралған уақыт 03.01.2023)
4. <https://www.hks.re/wiki/uzbeki> (қаралған уақыт 03.01.2023)
5. <https://www.newscentralasia.net/2022/11/11/> (қаралған уақыт 14.01.2023)
6. Triandis H.C. Introduction to Handbook of Cross-Cultural Psychology. — Boston: Allyn and Bacon, 1980. — [Обл.]Vol. 1: Perspectives.
7. Vamberiy H. Das Turkenvolk in seinem ethnologischen und ethnographischen Beziehungen, Leipzig, 1885
8. Авдакушин И. Санитарный обзор Аму-Дарьинского отдела с 1887 по 1891 г. // Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. Ташкент: Типо Литография наследников С. И. Лахтина, 1892
9. Адамов Д., Гурьянов В., Сабитов Ж. Труды Евразийского общества генетической генеалогии. Генетическая история народов Евразии. — Litres, 2017-09-05. — 319 с.